

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 3

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:

Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

Bosh muharrir o'rinbosari:

Karimov Norboy G'aniyevich

Elektron nashr. 818 sahifa.

E'lon qilishga 2024-yil 30-martda ruxsat etildi.

Muharrir:

Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston fanlar akademiyasi akademigi
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU YoMMMIB birinchi prorektori
Abduraxmanova Gulnora Kalendarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., "O'IRIAM" ilmiy tadqiqot markazi direktori – prorektor
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TMI professori
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Aliyev Bekdavlal Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d. TDIU professori
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Musyeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d., "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d., TAQU katta o'qituvchisi
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi iqtisodiy jinoyatlarga qarshi kurashish departamenti bo'limi boshlig'i
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

MUNDARIJA

Экологические и альтернативные заполнители для бетона в условиях Узбекистана.....	10
Акрамов Хуснитдин Ахрарович, Тохиров Жалолiddин Очилович, Самадов Хомид Самандарович	
Investitsion marketingni rivojlantirish asosida mintaqa investitsiya jozibadorligini oshirish	16
Ahmedov Alim Babaniyozovich	
O'zbekistonda yashil budjetlashtirish, energiya samaradorligi va issiqxona gazlari emissiyasi.....	22
Pulatov Dilshod Haqberdiyevich, Qulliyev Ulug'bek Mirzayevich, Mamanov Alisher	
Development of the Digital Economy as a Trigger of the Economic Growth of the New Uzbekistan.....	28
Luiza Sayfullovna Makhmutkhodjaeva, Umarova Shahnoza Akbarovna	
Oliy o'quv yurtlarida matematik statistikani o'qitishning xususiyatlari.....	34
Shamsiyev Damin Najmiddinovich, Aymatova Farida Xo'razovna	
Turizm tadbirkorlikning o'ziga xos xususiyatlari	37
Mardonova Dilafuz Kosimovna	
Oziq-ovqat xavfsizligi ta'minoti: O'zbekistonda mayonez importini notarif tartibga solish va ichki ishlab chiqarishni rivojlantirish istiqbollari.....	41
Muratova Shohista Nimatullayevna, Nomozov Azizbek Xayrulla o'g'li	
Mamlakatimizga xorijiy investitsiyalarni jalb etishda qimmatli qog'ozlar bozorining o'rni va roli	46
Akramov Azamat Ramziddinovich	
Mamlakatning iqtisodiy va ekologik rivojlanishida elektromobil sanoatini rivojlantirishning ahamiyati	53
Iminov Mahmudjon Azimjon o'g'li	
Hududiy eksport salohiyatini oshirishning marketing strategiyasi.....	60
Jiyamuratov Rustam Nuriddinovich	
Turistik kompaniyalar moliyaviy barqarorligini baholash usullarini takomillashtirish kompaniya moliyaviy barqarorligini ta'minlashning muhim mezonini.....	65
Jo'rayev Behzod Nuraliyevich	
Iste'molchilarni xulq-atvori modellari asosida marketing strategiyalarini shakllantirish.....	70
Kutbitdinova Moxigul Inoyatovna	
Hisob siyosati va unda biologik aktivlar hisobini yoritib berish tartibini takomillashtirish	75
Mirzayeva Nargiza Batirovna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda investitsiyalarning o'rni.....	80
Otajonova Charosxon Polvonquli qizi	
Innovatsion menejment va raqamli transformatsiyalarni joriy etishning metodologik asoslari.....	84
Quldoshev Asliddin Tursunovich	
Strategik boshqaruvda xususiy kapital samaradorligini baholash.....	89
Nasriyeva Zebiniso A'zam kizi, Mavlyanova Dilobar Maxkamovna	
Mintaqalarni innovatsion rivojlantirish istiqbollari tashkiliy tuzilmalarini takomillashtirishni boshqarish yo'llari	100
Xodjamuratova Gulbaxar Yuldashevna	
Meva-sabzavot eksporti barqarorligini ta'minlashning ekonometrik tahlili	105
Shamsiyeva Feruza Muratxodjayevna	
Зарубежный опыт активизации экономической активности домохозяйств.....	111
Бердиев Гайрат Ибрагимович, Маликова Севинч Телман кизи, Люсииков Артемий Александрович	
The Impact of Foreign Direct Investment on Economic Growth: A Case Study of Uzbekistan.....	116
Abdulla Ibragimov, Keldiyorov Shakhriyor Ilyos O'g'li	

Mintaqada sanoat ishlab chiqarish rivojlanishining kambag'allikni qisqartirishdagi ahamiyati	121
Abdullayev Habibullo Asadulla o'g'li	
Global iqtisodiyot sharoitida islom moliyasi mezon va tartiblarini joriy etishdagi muammolar va yechimlar	125
Abduvosidova Gulandom Abdurashid qizi	
Amerika Qo'shma Shtatlari tajribasida biznes subyektlarini toifalarga ajratish amaliyotining xususiyatlari	131
Akobirova Nodira Najmiddin qizi	
O'zbekiston Respublikasida qishloq xo'jaligini innovatsion rivojlanish yo'llari.....	135
Axmedova Nafisa Amirddin qizi	
Strategic directions of integration of Uzbekistan into the international hospitality industry	140
Bekmurodova Laylo Tursunmamatovna	
Surxondaryo viloyatida parrandachilikni rivojlantirish ko'rsatkichlarini prognozlash va modellashtirish.....	144
Bobomuratov Imomqul Islamovich	
Mamlakatimizda chorvachilik mahsulotlarini yetishtirishning hozirgi holati va uning tahlili.....	149
Talipova Dilfuza Nabiyeвна	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	154
Erkinxojiev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Analysis of the Influence of Macroeconomic Indicators on State Budget Tax Revenue	158
Meyliev O. R., Gofurova K.	
Mahalliy budjet xarajatlarini hududlar ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga ta'siri.....	166
Hazratqulov Shahboz Boboqul o'g'li	
Influence of Digital Technologies on Economic Growth of the Republic of Uzbekistan.....	170
Igamberdiyeva Kunduz Ergashevna	
Transmilliy kompaniyalarning tashqi bozorlar uchun marketing strategiyalari va marketing tadqiqotlarini o'tkazish amaliyoti	174
Jo'rayeva Zilola Turobovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Tijorat banklari tomonidan investitsiya loyihalarini moliyalashni rivojlantirish imkoniyatlari.....	178
Kamilova Iroda Xusnitdinovna	
Korxonalarda inqirozga qarshi moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirish	183
Latipova Shaxnoza Maxmudovna	
Tijorat banklari faoliyatida onlayn tizimlarining tutgan o'rni va ularning rivojlanishi.....	188
Raxmataliyev Muzaffar Eshdavatovich	
Aholi farovonligini oshirishda tadbirkorlik faoliyatining ta'sirini baholashning nazariy asoslari	194
Fayziyeva Dilsuz Bahodirovna	
O'zbekiston Respublikasini "yashil" iqtisodiyotga o'tish samaradorligini oshirish.....	200
Mirzayev Bexruz Abdulla o'g'li	
Andijon viloyatida kambag'allik darajasini qisqarishiga ta'sir etuvchi ko'rsatkichlar	214
Musaeva Ziyoda Allayarovna	
O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligi eksportida marketing muammolari	218
Musyeva Shoirazimovna, Agzamov Avazxon Talgatovich	
Respublikamizda parranda bosh sonining hozirgi holati va uning istiqbollari.....	223
Akramova Nargiza Axrorovna	
Menejmentda ishbiarmonlik kommunikatsiyalaridan foydalanishda optimal strategiyalarini qo'llash shart-sharoitlari.....	227
Narzullayeva Gulchehra Salimovna, Shadiyeva Madina Djaloliddin qizi	
Raqamlashtirish sharoitida innovatsion faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari	231
Nazarova Latofat Toirjon qizi	
O'zbekistonda masofaviy bank xizmatlarini rivojlantirishdagi muammolar va ularni bartaraf etish yo'llari.....	235
Nurmuxammedov Matlab Yunusovich	

Davlat aktivlarini samarali boshqarish hamda nazorat qilishni takomillashtirish.....	240
Mirzayev O., Nazarov G'ayrat Olim o'g'li	
Talabalarning oilali bo'lishiga ta'sir etuvchi omillarga iqtisodiy baholashda yangicha yondashuv.....	246
O. U. Shomurodov, Z. U. Uroqov, A. T. Ablahatov, A. A. Suyarov, J. S. Urazov	
Methodological Aspects for Branding in Private Schools.....	251
Odilova Sitora Sayfitdin qizi	
Совершенство процедуры оценки эффективности и результативности расходов государственного сектора.....	256
Олимов Элёр Фазлиддин угли, Искандаров Суннатилло Бахриддин угли	
Logistika xizmatlari samaradorligini oshirishda blokcheyn texnologiyalardan foydalanish	261
Rajabov Orzujon Mamasoliyevich	
Markaziy Osiyoda energetika bozorini rivojlantirishning kelgusi istiqboli va imkoniyatlari.....	267
Saidov Mash'al Samadovich, Umarova Irodaxon Nuraliyevna	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda sug'urta bozorining innovatsion usullaridan foydalanishning konseptual asoslari	275
Nazullayeva Gulchehra Salimovna, Saidova Dilnozaxon Odiljon qizi	
Oliy ta'limda boshqaruv strategiyalari va ularni amalga oshirish mexanizmi.....	279
Saidqulova Firuza Farmonovna	
Jismoniy shaxslardan olinadigan daromadlarini soliqqa tortishning o'ziga xos xususiyatlari	283
Salimov Sherzod Baxtiyorovich	
O'zbekiston Respublikasidagi mavjud suv resurslarining iqtisodiy holati tahlili	288
Shanazarova Gulyora Baxtiyarovna	
Tijorat banklari kredit risklarini kamaytirish yo'llari.....	294
Tulkinova Maftuna Anvarbek qizi	
The use of Intellectual Systems in the Improvement of the Educational Process Management System in Higher Educational Institutions.....	303
Umarova Dilfuza Rakhmatilla qizi	
Oliy ta'lim tizimida yangi iqtisodiy mexanizmlarni shakllantirish.....	307
Xakimov Dilshodjon Rahmonaliyevich	
Global iqtisodiy sharoitida moliyaviy hisobotlar auditida muhimlikni baholashni xalqaro stanadartlar asosida takomillashtirish.....	311
Xasanova Nasiba Tolliboy qizi	
Qurilish materiallari sanoatida innovatsion klasterlarni tashkil etish istiqbollari.....	314
Yuldasheva Kamola Miraliyevna	
Oliy ta'lim muassasalarida gibril bulut xizmat modelini qo'llash mexanizmini ishlab chiqish	319
Zaripov Bahodir Bobomurod o'g'li	
Роль инвестиций в системе железнодорожного транспорта в Республике Узбекистан	325
Акбарова Лайло Упашевна	
Gidrotexnik inshootlar betonlarini samaradorligini tahlil qilish va oshirish natijalari.....	330
Asqarov B. A., Karimov M. U., Xolmirzayev S.T., Obidjonov J. T.	
Maxsus iqtisodiy zonalar hududiga jalb etilgan investitsiyalar to'g'risida	334
Davlayev G'olib Ashurovich	
Yangi xizmat turi xizmatlar sohasini innovatsion boshqarishning metodologiyasi	337
Djurayeva Dilnoza Davron qizi	
Mintaqalar innovatsion salohiyatini baholashning uslubiy yondashuvlari.....	343
J. A. Ismatullayev, D. X. O'rinov	
Milliy qayta sug'urtalovchilarning xalqaro sug'urta bozoriga kirib borishi va kutilayotgan xavf-xatarlar	348
Jorabayev Jasur Abduraxmanovich	

Moliyaviy hisobotning xalqaro standartlari asosida tovarlar auditi natijalarini auditorlik hisobotida aks ettirish tartibi	354
Ibragimov M. M., Ergashev O. F.	
Turistik destinatsiyalarni tashkil etish va rivojlantirishning xorijiy tajribalari	358
Karimov Anvar Aktam o'g'li	
Jismoniy shaxslarning mol-mulk va yer soliqlarini hisoblash va undirish samaradorligini oshirish yo'llari.....	362
Qurbonov Muxiddin Abdullayevich	
Iqtisodiy xavfsizlikning institutsional tizimini tadqiq etishga uslubiy yondashuvlar.....	367
Mamatov Axmetjon Atajanovich, Allaberganov Zakir Gayibovich	
Davlatning iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashning nazariy jihatlarini	373
Mamatov Mamajan Axmadjonovich	
Paxta-to'qimachilik klasterlari eksport faoliyatini rivojlantirishning xorij tajribasi.....	380
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Korxonalar raqobatbardoshligini oshirish muammolari va dolzarb vazifalari	386
Musyeva Shoira Azimovna	
Устойчивый и инклюзивный рост: взаимосвязь экономического прогресса с социальным равенством и экологическим управлением	390
Нодирбек Холбаев	
Mintaqalarni investitsion jozibadorligini taraqqiyot strategiyasiga ta'sirini statistik baholash.....	396
Nuriddinov Zufar Akbarovich	
Финансирование каракулеводства: преодоление финансовых вызовов в пустынных регионах Узбекистана	402
Нуриллаев Жамолиддин Ярашевич	
O'zbekiston investitsiya muhitini yanada yaxshilash va uning jozibadorligini oshirish.....	408
Oybek Elmuratov	
Intellectual mulkning iqtisodiy mazmuni va tarixiy rivojlanish bosqichlari	411
Maxmudova Nargiza Davlyat qizi	
Implementation and use of Digital Technologies in Logistics Abstract.....	416
Kushakova Mamura, Koshakova Mukhlisa Surat qizi	
Innovatsion iqtisodiyot tushunchasining mazmun mohiyati	421
Abduqaxorov Bekzod O'tkir o'g'li	
Raqamlashtirish iqtisodiy o'sish va raqobatbardoshligini oshirish omili sifatida.....	426
Mamajonova Durdonahon Mamaruzi qizi	
O'zbekistonda tashqi savdoni notarif usullar orqali tartibga solishning mamlakat iqtisodiyotiga ta'siri.....	431
Norqobilov Akobir Iso o'g'li	
Инновационные методы переработки горных отходов для экологической устойчивости в Узбекистане	437
Аскарлов Бахтиер Аскарлович, Собирова Мукаддас Хамидуллаева	
Опыт зарубежных стран по стимулированию производства сельскохозяйственной продукции и перспективы внедрения в Узбекистан.....	442
Холиков Сулаймон Уткир угли	
Xo'jalik yurituvchi subyektlarda strategik boshqaruv hisobini tashkil qilishning uslubiy jihatlarini.....	447
Pardayeva Shahnoza Abdinabiyevna	
O'zbekiston Respublikasida kichik biznes va xususiy tadbirkorlik faoliyatini moliyalashtirishni statistik tahlili.....	452
Sayfullayev Siddik Nosirovich	
Sug'urta tashkilotining innovatsion risklarini baholash.....	457
Sattorov Shoxrux Maxmudjon o'g'li	

Kapital bozori rivojlanishining zamonaviy tendensiyalari	462
Turdiyeva Uzayda Omirbayevna	
Адаптивный искусственный интеллект в управлении человеческими ресурсами.....	469
Хайдарова Малика Шокирджановна	
Oliy ta'lim muassasalarida moliyaviy mablag'lardan samarali foydalanishga xizmat qiluvchi zamonaviy va istiqbolga mo'ljallangan huquqiy asoslarning yaratilganligi to'g'risida.....	478
Xayriddinov Shuxrat Botirovich	
Investitsiya loyihalariga ta'sir qiluvchi risklarni sifat jihatdan baholash usullarining o'ziga xos xususiyatlari	482
Shaislamova Nargiza Kabilovna	
Tijorat banklari tomonidan investitsion loyihalarni kreditlash tartib va ularni takomillashtirish yo'llari	491
Yunusova Ozoda Anvarjon qizi	
Hududlar iqtisodiy xavfsizligini ta'minlashda soliq salohiyatini oshirishning nazariy jihatlarini	498
E. N. Raximov	
Konsolidatsiyalashgan moliyaviy hisobot tuzishning zarurligi.....	504
Avazov Iloxom Ravshanovich	
Inson resurslarini boshqarishning innovatsion usullarini joriy etish vositalarini ishlab chiqish.....	509
Djuraeva Guzal Shavkatovna	
Agrar soha korxonalarining moliyaviy qo'llab-quvvatlash tizimini takomillashtirish.....	513
Erkinxojiyev Ismoiljon Ikromjon o'g'li	
Korporativ qimmatli qog'ozlar asosida korxonalarni moliyalashtirishning ilg'or xorij tajribalari.....	517
Igitov Jurabek Kuzibekovich	
The impact of corporate governance on firm performance and financial stability	524
Muhammadyor Yunusov	
Mintaqalarda kamg'allik darajasini pasaytirish va xorij tajribasidan foydalanish yo'llari.....	537
Musulmonova Shahlo Nasriddinovna	
Makroiqtisodiy barqarorlikni mustahkamlash soliq ma'muriyatchiligini samarali tashkil etish yo'llari	541
Mutalova Dilorom Maxamadjanovna, Kenjaboyeva Nigina	
Iqtisodiy savodxonlik hamda tadbirkorlik qobiliyati o'rtasidagi to'g'ri nisbatdagi bog'liqlik munosabatining fundamental asoslari.....	544
Tuxtayeva Muyassar Shovkat qizi	
Korxonalarning bankrotlik riskini baholashning xalqaro modellari.....	550
Umarova Hulkar Umidulloevna	
O'zbekistonda korxonalar boshqaruvida kadrlar salohiyatidan foydalanish amaliyotini rivojlantirishning xorij tajribasi	555
Do'stova Aziza Qahramonovna	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida boshqaruv tizimining xususiyatlari.....	559
Iroda Majidova	
Ziyorat turizmini rivojlantirishning muhim xususiyatlari	565
Mirzayev Qulmamat Jonuzoqovich, Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Qandolat mahsulotlari bozorida marketing tadqiqotlarini asosiy yo'nalishlari	569
Tuychiyeva Vasila Faxriddin qizi	
"Зелёная экономика" как фактор повышения экономического роста страны.....	573
Тураева Адиба Икрамовна	
Oilada sarf-xarajatlar samarasiga erishishning muhimligi.....	580
Xasanov Rustam Rabimovich	
Aholi farovonlik darajasidagi farqlarni tartiblash yo'nalishlari.....	583
Xasanov Rustam Rabimovich, Turdiyev Zoxidjon Rustamovich	

Совершенствование оценки стоимости объектов недвижимости в Узбекистане на основе зарубежного опыта.....	588
Хомитов К. З., Халилова Л. Ш.	
Mamlakatimizda qishloq xo'jaligida kooperatsiya munosabatlarini rivojlantirishda xorij tajribalaridan foydalanishning ahamiyati.....	594
Choriyeva Nigina Kaxramonovna	
Davlat xaridlari tizimini takomillashtirish yo'llari	598
Alimbayeva Sevara Alimbayevna	
Yengil sanoatni rivojlanishida Germaniya tajribasi.....	601
F. Jumaniyazova, G'ulomov Ibroxim Rustam o'g'li	
The efficiency of usage of Islamic finance instruments in security market.....	607
Khasanov Umarbek Begmat ugli	
Tadbirkorlik subyektlari eksportini rivojlantirishda raqamli platformalardan foydalanishning xorijiy tajribalari va ulardan foydalanish yo'llari.....	613
Mamasoatov Dilshod Ravshanovich	
O'zbekistonda kichik biznes va xususiy tadbirkorlik subyektlarini tashkil qilinishining hozirgi holati va muammolari	621
Nutfulloev Tolib G'olib o'g'li	
Mehnat bozorida raqamli texnologiyalardan foydalanish metodologiyasini takomillashtirish	627
Maxammadiyev M. M.	
Ishlab chiqarishni modernizatsiya qilish sharoitida mahsulot tannarxini optimallashtirish asoslari.....	632
Narzullayeva Gulchehra Salimovna	
Elektron pullarni rivojlantirish yo'llari	636
Rustamov Maqsud Suvonqulovich, Egamberganov Mirzabek Odilbek o'g'li	
Загрязнение окружающей среды в Узбекистане: проблемы, причины и пути решения	644
Ишонкулова Феруза Асатовна, Шукуров Тимур Умидович	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida tijorat banklarini transformatsiyalash modeli orqali takomillashtirish	649
Norov Akmal Ruzimamatovich, Norova Nozima Nabiyeвна	
Land Tax Received From Individuals and its Share in the Budget of the Republic of Uzbekistan	656
Hakimov Feruz Khurshid ugli	
O'zbekistonda "yashil" iqtisodiyot va iqlim o'zgarishi bilan bog'liq xarajatlar tahlili.....	659
Isaxonova Ruxshona Muzaffar qizi, Sharapova Mashxura Azadovna	
Qurilish xizmatlari ma'lumotlar tizimini takomillashtirish imkoniyatlari.....	665
Nurfayziyev Zayniddin Boymurodovich, Nurfayziyev Elyor Zayniddinovich	
Ipotekali kreditlashni rivojlantirishning xorijiy davlatlar tajribasi va uni O'zbekistonda tatbiq etish yo'llari	670
Turdiyev Shaxriddin Erxonovich	
Suv resurslaridan foydalanishda xorij tajribalari	675
Berdiyev Anvar Abdivaliyevich	
Auditda yetarli va mos dalillarni to'plash tartibi	681
Meliyev Isroil Ismoilovich	
"Yashil" iqtisodiyot konsepsiyasining shakllanishi va rivojlanishi.....	686
Urunbayev Saparbek Samatovich	
Uy-joy fondini boshqarish samaradorligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari.....	692
Xolmuradov Raxmatilla Ne'matillaevich	
O'zbekiston mahsulotlarining tashqi bozordagi raqobatbardoshligi xususiyatlari va onlayn platformalar.....	699
Baymuradov Shoxrux Maxmudovich	
Factors affecting investment attractiveness in the global investment landscape.....	704
Otaboev Akhmed Makhsudbek o'g'li, Juliana Juliana, Fazliddin Nasriddinov	

Xalqaro migratsiyaning O'zbekiston mehnat bozori va inson kapitaliga ta'siri.....	709
Tilabova Kumush Farhod qizi	
Анализ и оценка естественного освещения помещений образовательных учреждений.....	714
Пирмухамедова Шахноза	
Актуальные вопросы укрепления доверия населения к банковской системы Республики Узбекистан...	719
Рузибоева Нилуфар Тулкин кизи	
Методические подходы к формированию механизмов стратегического управления развитием химической отрасли.....	725
Бибутова Шахло Саъдуллаевна	
Iqtisodiyotni rivojlantirishda erkin iqtisodiy zonalarini tashkil etishning afzalliklari va muammolari	730
Axmedova Dilbar Buronovna	
Natijaga yo'naltirilgan budjetlashtirishda sog'liqni saqlash muassasalarini moliyalashtirishning mohiyati.....	734
Ishmanova Diana Nurmamadovna	
Oziq-ovqat sanoatini tashkiliy-iqtisodiy jihatdan rivojlanti-rishning nazariy asoslari	737
Muxtorova Madina Azamat qizi	
Ipoteka kreditlari sohasidagi islohotlar va kelajakdagi istiqbollar.....	741
A'zamxo'jayeva Nihola Sulaymon qizi	
Sanoat ishlab chiqarish tizimining investitsion xususiyatlari	746
Yodgorova Xalima To'Iqinovna	
Budjet ijrosini samarali ta'minlashda davlat xaridlarining ahamiyati.....	752
Sholdarov Dilshod Azimiddin o'g'li, Fayzullayeva Zilola Ravshanovna	
Aholi sog'ligi – milliy boylikning tarkibi va jamiyat taraqqiyotining muhim shartidir.....	763
Djumabayeva Shaira Xalillayevna	
Moliyaviy hisobotlarning xalqaro standartlari: hisob siyosati.....	769
Rizayev Nurbek Kodirovich, Mamatova Charos Shavkiddinovna	
Milliy iqtisodiyotni rivojlantirishda investitsion muhitning o'рни	778
Valiyeva Sayyora Xushbaqovna	
Davlat ishtirokidagi korxonalarda korporativ ijtimoiy mas'uliyat ("Rossiya temir yo'llari" OAJ misolida).....	784
Xidirova Marg'uba Rustamovna, Saidqulov Avazbek Botirqul o'g'li	
Raqamli transformatsiyaning O'zbekistonning investitsion jozibadorligiga ta'siri	790
Saitkamolov Muxammadxo'ja Sobirxo'ja o'g'li, Markabayeva Jansaya Aybek qizi	
Trade Marketing in the Era of Social Media: Strategies for Attracting and Retaining Customers Through Social Media Platforms.....	795
Mamatkulova Shoira Jalolovna	
Mamlakatimiz to'qimachilik tarmog'ining zamonaviy holati va tendensiyalari.....	800
Azixon Tillyaxodjayev	
Physical Activity and Education, Trends in the Sports Industry	807
Axtamov Djamshed Baxromovich	
Davlat moliyaviy nazoratining amalga oshirishning metodologik masalalari.....	812
Hakimov Nodir Nazarovich	

DAVLAT MOLIYAVIY NAZORATINING AMALGA OSHIRISHNING METODOLOGIK MASALALARI

Hakimov Nodir Nazarovich

Iqtisodiyot fanlari bo'yicha falsafa doktori, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Annotatsiya: Moliyaviy nazorat aksariyat bo'g'ini asosan davlat shaklida amalga oshirladi. Davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirishda turli xil uslublar qo'llaniladi. Bunda asosiy muammolardan biri bu metodologik masaladir. Bugungi kunda asosiy muammolardan biri bu davlat moliyaviy nazoratini tashkil etish va uni amalga oshirishda qo'llaniladigan yagona metodologiyaning yo'qligi muammosi bo'lib, mazkur maqolada esa, davlat moliyaviy nazoratini tashkil qilish va amalga oshirishning metodologik masalalari yoritilgan.

Kalit so'zlar: davlat, davlat nazorati, davlat moliyaviy nazorati, metodologiya, moliya, moliya tizimi, davlat moliyasi, korxonalar moliyasi, metodika, metodologiya, strategiya, moliyaviy nazorat, nazorat, pul mablag'i, pul fondlari, moliyaviy tekshiruv, javobgarlik, moliyaviy javobgarlik.

Abstract: Financial control is mainly exercised by the state. When implementing state financial control, various methods are used. One of the main problems is the methodological issue. Today, one of the main problems is the lack of a unified methodology used in organizing and implementing state financial control, and this article discusses the methodological issues of organizing and implementing state financial control.

Key words: state, state control, state financial control, methodology, finance, financial system, public finance, enterprise finance, methodology, methodology, strategy, financial control, control, money, funds, financial audit, responsibility, financial responsibility.

Аннотация: Финансовый контроль в основном осуществляется государством. При осуществлении государственного финансового контроля используются различные методы. Одной из главных проблем при этом является методологический вопрос. На сегодняшний день одной из основных проблем является отсутствие единой методологии, используемой при организации и осуществлении государственного финансового контроля, и в данной статье рассмотрены методологические вопросы организации и осуществления государственного финансового контроля.

Ключевые слова: государство, государственный контроль, государственный финансовый контроль, методология, финансы, финансовая система, государственные финансы, финансы предприятия, методология, методология, стратегия, финансовый контроль, контроль, деньги, денежные средства, финансовый аудит, ответственность, финансовая ответственность.

KIRISH (INTRODUCTION)

Davlat moliyaviy nazoratini o'tkazish bir tomondan ushbu tadbiri qaysi moliyaviy organ o'tkazishi bir tomondan ularning vakolatlarini belgilab bersa, boshqa tomondan buni qaysi metodologiyaga asoslab tashkil etishi juda dolzarb hisoblanadi. Bu davlatning vakolatli organlarining oldiga katta mas'uliyat yuklaydi. Bunda qo'llaniladigan usullar va dastaklar qanday qo'llash bilish darajasiga bog'liq holda ular tomonidan o'tkaziladigan tadbirlar samarasi ta'minlansa, boshqa tomondan, vakolatli organlarning vaqti tejaydi, eng muhimi moliyaviy nazorat obyekti bo'lgan tashkilot va korxonalarda ortiqcha ovoragarchiliklar oldi olinadi.

To'g'ri, bu bilan bog'liq ilmiy tadqiqotlarda masalaning u yoki bu tomonlari ko'rib chiqilmoqda. Ammo bugungi kunda bu masalaga ilmiy tadqiqotlar oshib bormoqda. Ayniqsa, davlat moliyaviy nazoratni tashkil etish va uni amalga oshirish bilan bog'liq amaliy jarayondagi uchraydigan kamchiliklar va mummolar bu borada ilmiy tadqiqotlarga ehtiyoj yuqoriligini bildiradi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLARNING TAHLILI (LITERATURE REVIEW)

Davlat moliyaviy nazorati bilan bog'liq muammolar davlatchilik shakllanishi bilan paydo bo'lgan. Dastlabki holatlarda uni amali amaliyotchi xodimlar (davlat vakolat bergan shaxslar, ular turli zamonlarda turlicha atalgan va har bir davlatning o'ziga xosligidan kelib chiqib belgilangan va amalga oshirigan)lar tomonidan amalga oshirilgan. Moliyaviy nazorat bo'yicha ilmiy tadqiqotlarni ko'rib chiqish mavzuning turli jihatlarini qamrab olgan ko'plab ilmiy tadqiqotlarni o'z ichiga oladi. Xususan, moliyaviy nazorat va moliyaviy auditing metodologik masalalari bilan M. Azarskiy, V.Belolipetskiy, V.Bursev, M.Rodionovalar shug'ullanishgan bo'lsa, moliyaviy nazoratning huquqiy aspektlari bilan taqqidqotlar Ye. Grachev, A.Kozirin, V.Mandritsa, L.Ovsyannikov, B.Shleynikov, A.Yalbulganov, S. Annikov, R.Palochkinlar tomonidan amalga oshirilgan.

Xususan, Annikov Sergey Alekseyevich davlat moliyaviy nazorat o'tkazishning metodologik jihatlariga alohida urg'u bergan bo'lsa¹, Palochkin Roman Yevgenevich esa, davlat moliyaviy nazoratning tashkiliy masalalarini keng yoritgan². Mahalliy olimlarimizdan B.Turopov bu boradagi tadqiqotlarini alohida keltirib o'tish mumkin. B.Turapov o'zining "O'zbekiston respublikasida davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish", deb nomlangan doktorlik dissertatsiya tadqiqotlari doirasida bir qator metodologik masalalar, jumladan, respublikada "moliyaviy audit"ni joriy etish asosida buxgalteriya (budget) hisobi yuritilishi, moliyaviy hisobotlarning haqqoniyligi, moliyaviy resurslardan maqsadli foydalanilgani hamda moliyaviy operatsiyalarning qonuniyligini baholash tizimining metodologik jihatlarini tadqiq qilgan.

Ammo, ta'kidlash o'rinliki, yuqorida keltirib o'tilgan tadqiqotlar doirasida ilmiy ishlar olib borilgan bo'lsada, hamma sohalarda moliyaviy nazoratini tashkil qilish va amalga oshirishning metodologik jihatlaridagi muammolar hali o'z yechimini topmagan, bu esa, moliyaviy nazoratning metodologik masalalariga ilmiy ehtiyoj mavjudligidan dalolat beradi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI (RESEARCH METHODOLOGY)

Davlat moliyaviy nazorat metodologiyasini tadqiq etishda ilmiy tadqiqot metodologiyasi doirasida ko'p qo'llanilib kelinadigan tadqiqot usullaridan keng foydalanilishni taqozo etadi. Davlat moliyaviy nazorat metodologiyasini tadqiq etishda deduksion yoki induksion, sintez va tahlil, guruhlash va qayta ishlash, dialektik, abstrakt, mantiqiylik, taqqoslama, abstrakt-mantiqiy fikrlash hamda statistik usullarni qo'llash orqali amalga oshirish talab etiladi va tadqiqotlarda ham aynan yuqoridagi usullardan foydalangan holda yondoshildi.

TAHLIL VA NATIJALAR (ANALYSIS AND RESULTS)

Davlat moliyaviy nazorati moliyaviy (iqtisodiy), sotsial, boshqaruv va huquqiy munosabatlarni qamrab oladi. Agar kengroq tushuntiradigan bo'lsak, davlat moliyaviy nazorati avvalo moliyaviy munosabatlar bilan bog'liq bo'lganligi sababli ham u moliya kategoriyasining muhim elementi sifatida uning qayta taqsimlash va nazorat funksiyalarining uyg'unligini ifoda etadi va doimo pul munosabatlarni tartibga solib turadi. O'z navbatida, davlat moliyaviy nazorati mazmunan olib qaralganda unda sotsial munosabatlar ham mujassam bo'ladi, davlat moliyaviy nazoratini o'tkazish orqali nazorat obyekti bo'lgan korxonalar va u yerdagi moliyaviy javobgar shaxslarni qonunlarni buzmaslikka, halollikka, boshqalarning mablag'larini o'zlashtirmaslikka, korxonaning moddiy-texnik bazasi va boyligiga o'zaro hurmatda bo'lishiga undaydi va zarur hollarda majburlaydi, bular esa mohiyatan uning sotsial xususiyatlarini tavsiflaydi.

Aslini olganda davlat moliyaviy nazorati orqali davlat yoki tegishli vazirlik, qo'mita, konsern, korxonalar va tashkilotlarda moliyaviy nazorat orqali davlat, mahalliy doiradagi budget mablag'lari, korxonaning mablag'lari, pul oqimlarini to'g'ri boshqarish imkoniyati tug'iladi, nazorat natijalariga ko'ra, moliyaviy boshqaruv borasida tegishli qarorlar qabul qilinadi, moliyaviy javobgar shaxslar bo'yicha xodimlar bilan bog'liq o'z siyosatini ishlab chiqadi, umumiy strategiyaning taktik yo'nalishlarini belgilab olishga imkoniyat tug'iladi, shu jihatdan olganda davlat moliyaviy nazorati mazmuniga ko'ra boshqaruv xususiyatiga ega.

Albatta mazmun-mohiyatiga ko'ra davlat moliyaviy nazorati huquqiy munosabatlar bilan chambarchas bog'liqlikda bo'ladi, uning bu xususiyat orqali davlat, xususiy sektor subyektlari ixtiyoridagi mablag'larning to'g'ri sarflanishi yuzasidan nazorat tadbirlari orqali huquqiy munosabatlar yuzaga keladi va ular muvofiqlashtiriladi. Davlat moliyaviy nazorati yakunlari xulosalariga asoslanib moliyaviy va boshqa javobgarlik doirasida huquqiy munosabatlar yuzaga keladi. Davlat moliyaviy nazoratining bu xususiyati sotsial va moliyaviy xususiyatlari bilan

1 Анников Сергей Алексеевич. Совершенствование государственного финансового контроля. Специальность 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит АВТОРЕФЕРАТ. диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук. -Москва. -2024 г. -21 с.

2 Палочкин Роман Евгеньевич. Методологические и методические подходы к решению проблемы управления экономикой предприятия (на примере реформирования истемы государственного финансового контроля). Автореферат диссертации на соискание учёной степени кандидата экономических наук. -Москва. -2007.

o'zaro bog'liq bo'ladi, moliyaviy va boshqa javobgarlik choralarning belgilanishi orqali moddiy javobgar shaxslarga tarbiyaviy ta'sir ko'rsatilishi bilan birgalikda moliyaviy mablag'larning o'zlashtirilgan (kamomad) qismi bo'yicha moliyaviy mablag'lar maqsadli foydalanishga qaytariladi. Umuman davlat moliyaviy nazoratining biz ta'kidlab o'tayotgan barcha xususiyatlari o'zaro bog'liqlikda bo'ladi, ular bir-birini to'ldirib turadi, hamda tom ma'noda davlat moliyaviy nazoratining mazmun-mohiyatini tashkil etadi.

1-rasm: Davlat moliyaviy nazoratining metodologik yo'nalishlari³

Davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirishning metodologiyasida 1-4 yo'nalishlar bevosita nazariy jihatlar bo'lib, bunda moliyaviy nazoratni o'tkazishning maqsad, tamoyillari va vazifalarini aniq belgilab olishni taqozo etadi. Davlat moliyaviy nazoratning maqsadidan kelib chiqib, uni amalga oshirish tamoyillari belgilanadi va aniq

3 Muallif tomonidan tuzilgan.

vazifalar belgilab olinadi. Davlatning moliyaviy nazoratda qonunchilik bazasini mustahamlash katta ahamiyat kasb etadi. Qonunchilik bazasida moliyaviy nazoratni o'tkazuvchi vakolatlar aniq qilib belgilanishi lozim bo'ladi, ayrim hollarda esa, tegishli me'yoriy qayta ko'rib chiqishni taqozo etadi.

Davlat moliyaviy nazoratining metodologik yo'nalishlarining ayrim yo'nalishlarini amaliy holatini tahlil qilamiz.

5-yo'nalish bu bevosita davlat moliyaviy nazoratni respublika va mahalliy budjetlardan mablag'lardan samarali foydalanishga erishish bo'lib, tahlillarga qaraydigan bo'lsak, respublika budjeti daromadlari prognozi 5 ta daromad turlari bo'yicha 8 948,4 mlrd so'mga (92,5 foiz) bajarilmagan, buning sabablari sifatida 2022-yil uchun "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" va "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJlar bo'yicha foyda solig'i 22 886,2 mlrd so'm prognoz qilingan bo'lsada, bular bo'yicha tushumlar esa 17 393,7 mlrd so'mni, jumladan "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" AJ – 11 799 mlrd so'm, "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJ – 5 595 mlrd so'mni tashkil qilgan holda, belgilangan prognoz ko'rsatkichi 5 493 mlrd so'mga (24 foiz) bajarilmagan. Ayrim daromad turlari prognoz ko'rsatkichlarini bajarilmasligiga "Navoiy kon-metallurgiya kombinati" va "Olmaliq kon-metallurgiya kombinati" AJlar bo'yicha xarajatlarning rejadan ortiq o'sishi, oltin va mis narxining yilning 2-yarmidan keskin tushib ketishi foyda solig'i hamda dividend tushumlarining kamayishiga olib kelgan va natijada ushbu korxonalar tushumlarining prognozga nisbatan bajarilmaganligini sabab qilib ko'rsatish mumkin.

5-yo'nalishning bajarilmaslik sababi sifatida shuningdek, soliq va bojxona idoralari uchun belgilanadigan prognoz ko'rsatkichlari Iqtisodiyot va moliya vazirligining "Davlat moliyasini boshqarish axborot tizimi" dasturiga to'liq kiritilmasligi oqibatida, prognoz ko'rsatkichlarini bajarilishi hamda shu bilan bog'liq budjet xarajatlarini amalga oshirishdagi nazorat tizimi avtomatlashtirilmaganligi, hududlarning soliq turlari prognozlari joriy tushumlardan kelib chiqqan holda aniqlashtirilgan hamda prognozda ko'zda tutilgan daromad bazasini xarakterlovchi ko'rsatkichlar inobatga olinmaganligi soliq turlari bo'yicha choraklik prognoz ko'rsatkichlari hududlarda bajarilgan bo'lsada, ular ham aniqlashtirilgan (kamaytirilgan) va hakozi.

1-jadval: 2022-yilda davlat aktivlarini boshqarish, transformatsiya va xususiylashtirish jamg'armasining daromad va xarajatlarining moliyaviy nazorati (mlrd so'm)

№	Ko'rsatkichlar	Summa
Daromad 6 631,8		
1	Davlat aksiya paketlari realizatsiyasidan	1 798,2
2	Davlat ulushi realizatsiyasidan	2 610,8
3	Davlat mulki obyektlari realizatsiyasidan	1 675,3
4	Qishloq ho'jaligiga mo'ljallanmagan yer uchastkalari realizatsiyasidan	538,3
5	Penya, jarima va boshqa tushumlardan	9,1
Xarajat 6 562,5		
6	Respublika budjetiga	4 500,0
7	Mahalliy budjetlariga	523,7
8	O'zbekiston Respublikasi Sportni rivojlantirish vazirligiga (Savdo-sanoat palatasi bilan birga)	58,3
9	Agentlik tasarrufiga	176,4

Keyingi yo'nalishlardan biri bu davlat mol-mulki sotilishi holati bo'lib, 2022-yilda 3 090,4 mlrd so'm to'lovlarni amalga oshirgan bo'lsada, 123 ta holatda to'lov muddati mavjudligi sababli 2 157,0 mlrd so'm mablag'lar undirilmasdan qolganligini ko'rish mumkin. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 18-martdagi PQ-168-son qaroriga muvofiq, "davlat aktivlari bo'lib-bo'lib to'lash sharti bilan sotilganda dastlabki to'lov summasi 35 foizdan kam bo'lgan holatlarda, qolgan summaga Markaziy bankning asosiy stavkasi miqdorida yillik foizlar hisoblanishi ko'rsatilgan. Shunga muvofiq, 10 ta holatda muddati o'tgan 7,2 mlrd so'm to'lovlar bo'yicha xaridorlarga nisbatan 903,0 mln so'mga penya hisoblanmagan.

Davlat moliyasi nazoratidagi yana bir muhim masala bu davlat mulkini ijaraga berishdan daromad olish jarayonini moliyaviy nazorat qilish masalasidir. Davlat aktivlarini boshqarish agentligi ma'lumotlarga tayangan holda tahlil qiladigan bo'lsak, davlat korxonalari hamda ustav kapitalida 50 foiz va undan ortiq davlat ulushi mavjud bo'lgan yuridik shaxslar soni 2022-yilda 2057 tani tashkil etgan. Davlat ishtirokidagi korxonalarining 236,2 mlrd so'm miqdordagi ijara to'lovlari daromadlar tarkibida kam ko'rsatilishi oqibatida budjetga 135,8 mlrd so'm (jumladan 35,4 mlrd so'm 15% foyda solig'i, 100,4 mlrd so'm 50 foiz dividend) miqdorda tushumlar kam tushishiga sabab bo'lgan.

Shuningdek, amaldagi tartibga muvofiq davlat ishtirokidagi korxonalar tomonidan ko'chmas mulklarini ijaraga berishda, Soliq kodeksida belgilangan amortizatsiyaning kamida yillik eng yuqori normasi summasi miqdorida boshlang'ich narxi belgilangan. 40 Biroq, bugungi kunda davlat ishtirokidagi korxonalar tomonidan ko'chmas mulklarini ijaraga berishda, me'yoriy hujjatlarda aniq ijara to'lovining eng kam stavkalar miqdori ko'zda tutilmaganligi sababli 508 ta holatda ijara shartnomalarida "nol" stavkada qo'llanilishi oqibatda 79,5 mlrd so'm mablag'lar davlat ishtirokidagi korxonalarning daromadi sifatida shakllantirilmagan. Bundan xulosa qilish mumkinki, davlat mulkini ijara berishdan olinadigan daromadlarni moliyaviy nazorat qilishda amaldagi qonun hujjatlariga rioya etilishida ma'lum bir kamchiliklar mavjud bo'lib, bu holat doimiy moliyaviy nazorat tadbirlarini amalga oshirishni taqozo etadi.

Davlat moliyaviy nazorat jarayonidagi eng muhim masalalardan biri davlat budjetining kreditorlik va debitorlik qarzlari hisoblanib, ushbu holat moliyaviy nazoratining 2022-yil yakunlarini keltiradiga bo'lsak uni quyidagi jadval ma'lumotlaridan ko'rish mumkin (2-jadval).

2-jadval: 2022-yilda Davlat budjetining debitorlik va kreditorlik qarzdorliklarini moliyaviy nazorat tahlili⁴ (mlrd so'm)

№	Ko'rsatkichlar	Jami	Budjet bo'yicha	Budjetdan tashqari mablag'lar bo'yicha
1	Jami debitorlik qarzlari	16 092,1	8 461,5	7 630,7
2023-yil boshiga qoldiq				
2	Jami debitorlik qarzlari	67 850,7	53 163,6	14 687,1
O'zgarishi (foizda)				
3		421,6	628,3	192,5
4	Jami kreditorlik qarzlari	12 799,3	6 481,7	6 317,6
2023-yil boshiga qoldiq				
5	Jami kreditorlik qarzlari	17 683,1	9 161,5	8 521,6
O'zgarishi (foizda)				
6	Jami kreditorlik qarzlari	138,2	141,3	134,9

2023-yil 1-yanvar holatiga jami debitor qarzdorlik 67 850,7 mlrd so'mni tashkil etib, shundan budjet mablag'lari hisobidan 53 163,6 mlrd so'm, budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan 14 687,1 mlrd so'mni tashkil etgan. 2023-yil 1-yanvar holatiga jami muddati o'tgan debitor qarzdorlik 517,5 mln so'mni tashkil etib, shundan budjet mablag'lari hisobidan 24,2 mln so'm, budjetdan tashqari mablag'lar hisobidan 493,3 mln so'mni tashkil etgan.

Jadvalda keltirilgan ko'rsatkichlarning o'zgarishi tahlil qilinganda, 2022-yil yakunida shakllangan jami debitor qarzdorlik yil boshiga nisbatan qariyb 6,2 baravarga, 2022-yil yakunida shakllangan jami 17 683,1 mlrd so'm kreditor qarzdorlik o'tgan yilgi kreditor qarzdorlikka nisbatan 1,4 baravarga oshgan. 2023-yil 1-yanvar holatiga respublika budjetining rezident-yuridik shaxslarga berilgan kredit va ssuda mablag'lari hamda joylashtirilgan depozit summaları bo'yicha debitor qarzdorlik jami 59 535,1 mlrd so'mni, (45 401,3 mlrd so'm va 1 255,7 mln doll.) tashkil qilishi yoki hisobotda debitor qarzdorliklar 16 007,2 mlrd so'mga kam aks ettirilgan.

Davlat moliyaviy nazoratning muhim obyektlaridan biri bu davlat xaridlari hisoblanadi. Davlat xaridlari bo'yicha moliyaviy nazorat natijalarini tahlil qiladigan bo'lsak, 2022-yilda budjet buyurtmachilari tomonidan 98 ta ekspertizadan o'tkazmaslik maqsadida holatda tender savdolarini chetlab o'tilgan, 2022-yil davomida 155,3 mlrd so'mlik 16 ta to'g'ridan to'g'ri tuzilgan shartnomalarni kompleks ekspertizadan o'tkazilmasdan xaridlar G'aznachilikda ro'yxatdan o'tkazilgan umumiy qiymati amalga oshirilgan, shartnomalardagi tovarlar o'rtacha narxga nisbatan 1 mlrd so'mga yuqori narxlarda xarid qilingan ro'yxatdan o'tmagan shartnomalar asosida 1785 ta holatda 278,3 mlrd so'mlik va davlat ijro organining ijro hujjatlarisiz 1658 ta holatda 281,8 mlrd so'mlik to'lovlar amalga oshirilgan va buning oqibatida raqobatli xarid turlaridan foydalanilmaganligi, davlat xaridlarining elektron tizimlarida tovar (ish, xizmat)larning narxleri bo'yicha tahlil qilish imkonini beruvchi ma'lumotlar bazasi hamda davlat xaridining boshlang'ich narxini shakllantirish tartibi mavjud emasligi aniqlandi.

⁴ Ўзбекистон Ҳисоб палатаси маълумотлари асосида тузилган.

XULOSA VA TAKLIFLAR (CONCLUSION/RECOMMENDATIONS)

Davlat moliyaviy nazoratini amalga oshirishning ayrim metodologik jihatlarini tahlil qilish asosida bir qator xulosalarni shakllantirishga muvaffaq bo'ldi va ayrim takliflar ilgari surildi:

- *birinchidan*, respublikamizda davlat moliyaviy nazoratni samaradorligini ta'minlash uchun dasturiy budjetlashtirish amaliyotini joriy etish kerak va u bilan bog'liq tegishli me'yoriy-huquqiy hujjatlarni ishlab chiqish maqsadga muvofiqdir;
- *ikkinchidan*, barcha vazirlik va idoralarning o'rta muddatga mo'ljallangan biznes rejalarini aniq ishlab chiqish kerak, unda sarflanadigan mablag'larning o'rta muddatga va manbalarini aniq ko'rsatib qo'yilishi kerak;
- *uchinchidan*, moliyaviy nazoratda natijadorlikka erishish uchun an'anaviy, rejalarini boshqarish tizimidan natijadorlikni boshqarish tizimiga o'tish vaqti keldi deb hisoblaymiz
- *to'rtinchidan*, har bir dastur bo'yicha maqsadlar, vazifalar va kutilayotgan natijalarni ishlab chiqish kerak ana shundagina davlat moliyaviy nazoratini to'g'ri yo'lga qo'yilgan bo'ladi va h.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. O'zbekiston Respublikasining "Budget kodeksi". 2014. Lex.uz.
2. O'zbekiston Respublikasi Hisob palatasining O'zbekiston Respublikasi Davlat budjeti va davlat maqsadli jamg'armalari budjetlarining 2022-yildagi ijrosi to'g'risidagi hisobot bo'yicha xulosasi. 2022-yil.
3. Адамс Р. Основы аудита: пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова. –М.: Аудит, ЮНИТИ, 1995. –398 с.
4. Арэнс Э.А., Лоббек Дж.К. Аудит: пер. с англ. под ред. Я.В. Соколова. –М.: Финансы и статистика, 2001. –551 с.
5. Додж Р. Краткое руководство по стандартам и нормам аудита: пер. с англ. –М.: Финансы и статистика, ЮНИТИ, 1992. –240 с.
6. Ирвин Д. Финансовый контроль: пер с англ. под ред. И.И. Елесеевой. М.: Финансы и статистика, 1998. 256 с.
7. Робертсон Д. Аудит: пер. с англ. М.: КРМГ, Контакт, 1993. 496 с.
8. Арабян К.К. Теория и методология финансового контроля. М.: МЭСИ, 2012. 115 с.
9. В.Тураров "O'zbekiston Respublikasida davlat moliyaviy nazoratini takomillashtirish". 08.00.07-moliya, pul muomalasi va kredit ixtisosligi bo'yicha iqtisodiyot fanlari doktori ilmiy darajasini olish uchun yozilgan dissertatsiya avtoreferati. Toshkent, 2023-y. 32 b.

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Xondamir Ismoilov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2024. № 3

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelmasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

Jurnalning ilmiyligi:

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.